

**Ein Klaviervirtuose
an den Internationalen
Musik-Festwochen
in Luzern:**

Gyorgy Cziffra

Im Programmheft der diesjährigen Musikfestwochen in Luzern fiel den Freunden hoher pianistischer Kunst der Name Gyorgy Cziffra auf, der im III. Sinfoniekonzert das Klavierkonzert Nr. 1 in Es-Dur von Franz Liszt spielte. Seit 1956, da die politischen Ereignisse in Ungarn diesem Meisterpianisten die Flucht nach dem Westen ermöglichten, taucht sein Name immer wieder in Gesprächen von Musikern, Musikfreunden, Pianisten und klavierbegeisterten Jugendlichen auf. Denn Gyorgy Cziffra ist nicht nur ein großartiger Virtuose seines Instrumentes: er ist ein Phänomen pianistischer Kunst und gleichzeitig der Erneuerer der Pflege Franz Lisztscher Klaviermusik. Mit 4 Jahren erhielt Gyorgy Cziffra den ersten Klavierunterricht von seinem Vater und trat 1926 als fünfjähriges Wunderkind zum erstenmale in Budapest vor einem musikverwöhnten und sehr kritischen Publikum mit großem Erfolg auf. Der Krieg setzte der in Skandinavien begonnenen erfolgversprechenden Karriere des Jünglings ein vorläufiges Ende, und der Soldat Cziffra diente in der ungarischen Armee als Panzergrenadier, dann in der Luftabwehr. Nach Kriegsschluß

nahm Cziffra sein Studium beim berühmten Pädagogen Ferenczi wieder auf. Um die durch harten Kriegsdienst verlorene pianistische Technik wieder zu erwerben, arbeitete Cziffra täglich 10 Stunden am Instrument. Damals wohl erwarb er sich jene erstaunliche, ja faszinierende Technik, die heute in allen Konzertsälen Europas und Amerikas auch das verwöhnteste Publikum in Erstaunen setzt. Bald wurde er überall als einer der größten Pianisten unserer Zeit gefeiert.

Als am 17. November 1956 Gyorgy Cziffra im großen Musikvereinsaal in Wien sein erstes Konzert gab, begrüßte ihn die sonst eher zurückhaltende und mit Lob sparsame Wiener Musikkritik mit dem Ausruf: Franz Liszt ist auferstanden! Schon 1957 beginnt er mit anhaltendem Erfolg in Amerika aufzutreten. Heute ist Gyorgy Cziffra wohl der meistverlangte Pianist, und seine Verpflichtungen sind schon für die nächsten drei Jahre festgelegt.

Was zeichnet das Spiel dieses einzigartigen Pianisten aus? Zunächst einmal eine unfehlbare pianistische Technik, eine nachtwanderliche Sicherheit in den schwierigsten Stellen, eine erstaunliche Präzision in den Oktaven-Passagen, eine unschätzbare Vielfalt der Anschlagsnuancen. Dazu kommen eine Unmittelbarkeit der musikalischen Gestaltung, eine Kühnheit der pianistischen Behandlung, die wohl gegenwärtig einmalig bleiben. Wer von diesem Pianisten lediglich donnernde Akkordfolgen und rasende Oktavenpassagen erwartet, täuscht sich in den unendlichen künstlerischen Möglichkeiten dieses Pianisten. Die ganze Anlage seiner Wiedergaben scheint aus dem Pianissimo und aus der Pause entwickelt zu sein, und die leisen Register wie die Pausen bilden die Grundpfeiler, von welchen sich sein Spiel zu frenetischen Rhythmen und rauschender Klangfülle steigert, um wieder im Pianissimo zurückzusinken, gemäß den Gesetzen der Musik.

Roé Paganini

Unser Mitarbeiter Herbert Maeder hatte Gelegenheit, vor der Hauptprobe zugegen zu sein, als Cziffra allein im leeren Saal spielte. Nach dem Wunsche des Pianisten mußte das übrige Publikum den Saal verlassen. Aufnahmen Herbert Maeder

Der ungarische Meisterpianist Gyorgy Cziffra (rechts) bespricht während der Hauptprobe für das dritte Sinfoniekonzert der Luzerner Festspielwochen mit dem Dirigenten Karl Böhm (links) einige Stellen der Partitur des Klavierkonzertes Nr. 1 von Franz Liszt.

